

ISSN (p): 3030-3362

№ 6 (28)

27.06.2025

IF 2024
11.7

RTADQIQ VA TATBIQ

Research and implementation
scientific-methodical journal

S C I E N C E S

Exact, Natural, Political, Social, Economic, Technical, Medical, Pedagogical

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CERTIFICATE
№ 078777

ral-journal.uz

@ferteach_uz

Editor in Chief:

F.M.Mukhtarov
PhD, associate prof

Executive editor

S.I.Zokirov
PhD, associate prof

Languages:

Uzbek, Russian, English and
Karakalpak

Registered in the Agency of
Information and Mass
Communications under the
Administration of the
President of the Republic of
Uzbekistan on May 3, 2023
under number 078777.

[IF-2024: 11.7](#)

[@ferteach_uz](#)

+99893-343-13-14

<https://rai-journal.uz>

Editorial Board:

B.R.Ismailov – Dr. Tech. Sc., Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
I.Bjorn - Ph.D., Imeritus, Technical University of Denmark, Copenhagen, Denmark
A.Rasulov – Dr. Phys.-Math. Sc., Prof., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
L.K.Mamadaliyeva – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
M.E.Yunusaliyev – Dr. Tech. Sc. (DSc), Prof., FerPI, Fergana, Uzbekistan
X.B.Ismailov – Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., M.Avezov South Kaz. Univ., Shymkent, Kazakhstan
J.T.Moldaliyev – Can. Bio. Sc., Assoc. Prof., OshSU, Osh, Kyrgyzstan
O.S.Nazarmatov – DSc in Econ., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.K.Obidova - DSc in Ped., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
T.M.Abdullayev - Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
N.I.Ibrokhimov - Ph.D. in Phys.-Math., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan.
A.R.Nurmatov - Ph.D. in History, NamSU, Fergana, Uzbekistan.
T.Yu.Bakirov - PhD in Ped. Sc., FarSU, Fergana, Uzbekistan
D.F.Tukhtasinov - Ph.D. in Ped. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
S.B.Atajonova - Ph.D in Ped. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.A.Umarov - Ph.D. in Phys.-Math. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
I.A.Rustamov - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
B.Kh.Tolipov - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan.
O.Kh.Otakulov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
O.S.Raimjonova - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
R.A.Nurdinova - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
M.I.Ismoilov - Ph.D in Tech. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
I.T.Tojiboyev - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana State University, Uzbekistan
Sh.J.Kholmatov - PhD., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Z.N.Khatamova - PhD. in Tech. Sc., TUIT Fergana branch, Fergana, Uzbekistan
Q.Kh. Akhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
M.Kh. Okhunov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
A.Q. Khomidov - Can. Tech. Sc., Assoc. Prof., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Sh.Sh. Akramov - PhD, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.A. Salimov - PhD in Econ., Fergana Polytechnic Institute, Uzbekistan
Z.G'. Ubaydullayev – Can. Econ., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
S.S. Ibragimov - Ph.D in Tech. Sc., AndMI, Andijan Uzbekistan
Sh.J. Kholmatov - Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
G.D. Kuchkarova - Ph.D. in Phil., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
I.R.Teshabayeva - Ph.D. in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
A.L.Meliquziyev - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.U.Kholmatova - Ph.D. in Phil. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.N.Radjabov - Ph.D. in Phil. Sc., Assoc. Prof., Oriental University, Tashkent, Uzbekistan
Sh.A.Yuldashov - Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
A.A.Yuldashov - Ph.D. in Tech. Sc., Fergana State University, Fergana, Uzbekistan
M.Israilov - Can. Tech. Sc., Armed Forces of the Republic of Uzbekistan Academy of Forces
N.S.Abdullaeva - PhD in Ped. Sc., NamDU, Namangan, Uzbekistan
A.G.Turgunboyeva - PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
M.A.Abdullaeva - Prof., NamDU, Namangan, Uzbekistan
I.O.Ergashev - PhD in Econ., Fiscal Institute, Tashkent, Uzbekistan
N.T.Mamatxanova - PhD in Ped. Sc., NamDPI, Namangan, Uzbekistan
U.Yu.Akhundzhanov - PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
O.M.Ergashev - PhD in Tech. Sc., TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan
N.R.Khallieva - PhD in Econ., Bukhara MTI, Bukhara, Uzbekistan
F.K.Achilova – Can. Econ. Sc., TUIT Qarchi Branch, Qarchi, Uzbekistan
A.K.Samyayev - PhD in Geog., Sam. Reg. Ped. Skills Center, Samarkand, Uzbekistan
J.S.Abdullayev - Can. Phys.-Math. Sc., Assoc. Prof., TUIT Fergana branch, Uzbekistan
N.D.Botirova –PhD in Ped, TUIT Fergana Branch, Fergana, Uzbekistan

Bosh muharrir:

F.M.Mukhtarov
PhD, dotsent

Ijrochi muharrir:

S.I.Zokirov
PhD, dotsent

Nashr tillari:

O'zbek, Rus, Inzliz va
Qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va
ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan 2023-yil
3-mayda 078777 raqami
bilan ro'yxatga olingan.

[IF-2024: 11.7](#)

[@ferteach_uz](#)
[+99893-343-13-14](#)
<https://rai-journal.uz>

Tahrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston
I.Byorno – Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya
A.Rasulov – f.-m.f.d., prof. TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
X.B.Ismailov – t.f.n., dot., M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston
J.T.Moldaliyev – bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston
O.S.Nazarmatov – iqt.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.K.Obidova – ped.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.
T.Yu.Bakirov – ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston
D.F.To'xtasinov – ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
S.B.Atajonova – ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.A.Umarov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
I.A.Rustamov – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
B.X.Tolipov – f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston
Sh.J.Kholmatov – i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Z.N.Khatamova – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Q.X. Axunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
M.X. Oxunov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
A.Q.Xomidov – t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Sh.Sh.Akramov – q.x.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Salimov – iqt.f.b. PhD, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Z.G'.Ubaydullayev – iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
S.S.Ibragimov – t.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.J.Xolmatov – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.D.Kuchkarova – fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
I.R.Teshabayeva – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.L.Meliqiziyev – fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.U.Xolmatova – fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.N.Radjabov – fil.f.b. Ph.D., dotsent, Oriental University, Toshkent, O'zbekiston
Sh.A.Yuldashov – t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Yuldashev – t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
M.Israilov – t.f.n., O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Akademiyasi
N.S.Abdullayeva – p.f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston
A.G.Turg'unboyeva – p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
M.A.Abdullayeva – professor, NamDU, Namangan, O'zbekiston
I.O.Ergashev – iqt.f.b. PhD, Fiskal instituti, Toshkent, O'zbekiston
N.T.Mamatxanova – p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
U.Yu.Axundjanov – t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.M.Ergashev – t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.R.Xallieva – iqt.f.b. PhD, Buxoro MTI, Buxoro, O'zbekiston
F.K.Achilova – iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
A.K.Samyayev – g.f.b. PhD, Sam. vil. ped. mah. mar, Samarqand, O'zbekiston
J.S.Abdullayev – f.-m.f.n., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.D.Botirova – ped.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Raqamli ma'lumotlar bilan ishlash

Xudaynazarova Dilnoza Gafurovna¹, Sunnatova Farangiz Farxod qizi²

¹*Samarqand iqtisodiyot va servis instituti "Buxgalteriya hisobi" kafedrasida assistenti
e-mail: dilnozaxudaynazarova17@gmail.com*

²*Samarqand iqtisodiyot va servis instituti talabasi:*

Copyright: © 2025 by the author.

Licensee: This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Annotatsiya: Ushbu maqola, raqamli ma'lumotlar bilan ishlash va ularni tahlil qilish jarayonlarini o'rgatadi. Bu jarayon turli sohalarda va turli maqsadlar uchun qo'llaniladi, jumladan iqtisodiyot, marketing, fan, sog'liqni saqlash va boshqalar.

Kalit so'zlar: raqamli ma'lumotlar, ma'lumotlar bazasi, resurslar, boshqaruv tizimlari, statistic ma'lumotlar, moliyaviy hisobotlar, moliyaviy hujjatlar.

Работа с цифровыми данными

Худайназарова Дильноза Гафуровна¹, Суннатова Фарангиз Фарход кизи²

¹*Самаркандский институт экономики и сервиса, ассистент кафедры
«Бухгалтерский учет»*

e-mail: dilnozaxudaynazarova17@gmail.com

²*Самаркандский институт экономики и сервиса, студент*

Аннотация: В этой статье описываются процессы работы с цифровыми данными и их анализа. Этот процесс используется в различных областях и для различных целей, включая экономику, маркетинг, науку, здравоохранение и т. д.

Ключевые слова: цифровые данные, база данных, ресурсы, системы управления, статистические данные, финансовые отчеты, финансовые документы.

Working with digital data

Khudaynazarova Dilnoza Gafurovna¹, Sunnatova Farangiz Farkhod kizi²

¹*Samarkand Institute of Economics and Service, assistant of the department of "Accounting"*

e-mail: dilnozaxudaynazarova17@gmail.com

²*Samarkand Institute of Economics and Service, student*

Abstract: This article teaches the processes of working with digital data and analyzing them. This process is used in various fields and for various purposes, including economics, marketing, science, healthcare, etc.

Keywords: digital data, database, resources, management systems, statistical data, financial reports, financial documents.

Kirish

Bugungi kunda raqamli ma'lumotlar bilan ishlash milliy va xalqaro iqtisodiyotda muhim o'rin tutadi.

Raqamli ma'lumotlar tahlili – bu raqamli shaklda saqlangan ma'lumotlarni tahlil qilish jarayonidir. Bu jarayon turli sohalarda va turli maqsadlar uchun qo'llaniladi, asosan;

- iqtisodiyot,
- marketing,
- fan,
- sog'liqni saqlash.

Raqamli ma'lumotlar tahlili quidagi asosiy boshqichlarni o'z ichiga oladi;

- ma'lumotlarni yig'ish;
- tozalash;
- tahlil qilish;
- natijalarni vizualizatsiya qilish.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya

Raqamli ma'lumotlar bilan ishlash bo'yicha ilg'or ilmiy tadqiqotlar bir necha mualliflar tomonidan olib borilgan.

1. Adam Smit o'zining "Millatlar boyligi" asarida ushbu ma'vzuda ham alohida to'xtalib o'tgan.

2. Richard Musgrave davlat moliyalari nazariyasida korxonalarining moliyaviy faoliyatini barqarorlashtirish bo'yicha takliflarni ilgari surgan.

3. Meyer & Kuh (2020) o'z tadqiqotlarida XMHS asosida moliyaviy hisobotlarni takomillashtirishning global tajribasini o'rgangan va ularning afzalliklarini aniqlagan.

4. Joan Cortes esa moliyaviy boshqaruvda innovatsion yondashuvlarning daromadlarni oshirishdagi ahamiyatini tahlil qilgan.

O'zbekiston kontekstida esa, iqtisodchi olimlar tomonidan mahalliy raqamli ma'lumotlar bilan ishlash usullari va xalqaro standartlarni joriy qilish bo'yicha qator tadqiqotlar olib borilgan. Masalan:

Bahodir Qodirov – XMHSni O'zbekiston korxonalarida joriy etish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqqan.

Madina To'laganova – xalqaro moliyaviy hisobot standartlari va ularning iqtisodiy o'sishga ta'siri haqida ilmiy izlanishlar olib borgan.

Natija va muhokama

Raqamli ma'lumotlar tahlili - bu raqamli shaklda saqlangan ma'lumotlarni tahlil qilish jarayonidir. Bu jarayon turli sohalarda va turli maqsadlar uchun qo'llaniladi, jumladan iqtisodiyot, marketing, fan, sog'liqni saqlash va boshqalar. Raqamli ma'lumotlar tahlili quyidagi asosiy bosqichlarni o'z ichiga oladi: ma'lumotlarni yig'ish, tozalash, tahlil qilish va natijalarni vizualizatsiya qilish.

Ma'lumotlarni yig'ish:

Ma'lumotlarni yig'ishning asosiy manbalari bo'lib, so'rovnomalar, eksperimentlar, tranzaksiyalar, veb-sahifa hodisalaridan yig'ilgan loglar, ijtimoiy tarmoqlardan olinadigan ma'lumotlar kiradi. Masalan, 2021-yilda dunyo bo'ylab kuniga 2,5 kvintillion bayt miqdorida ma'lumot yaratilgan. Bu raqamlar har kuni ortib boradi. - Yirik kompaniyalar, masalan, Google, kuniga 40,000 dan ortiq izlanishlarni qayta ishlaydi.

Ma'lumotlarni tozalash bosqichi, nuqsonli, chalg'ituvchi yoki mos bo'lmagan ma'lumotlarni olib tashlashni o'z ichiga oladi. Ma'lumotlarning sifatini yaxshilash uchun taxminan 60-80% vaqt aynan tozalash jarayoniga sarflanadi.

Tahlil qilish usullari ichida statistik tahlil, mashinasozlik o'rganish modellarini qo'llash, regressiya tahlili va boshqa turli metodlar kiradi. Statistik tahlil vositalaridan biri bu regressiya tahlili bo'lib, bu usul yordamida ma'lumotlar orasidagi bog'liqliklarni o'rganish mumkin. 2020-yilda o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, kompaniyalarning 93% dan ortig'i o'z biznes qarorlarini qabul qilishda ma'lumotlar tahlilidan foydalanadi.

Ma'lumotlar tahlilining natijalarini tushunarli va tasviriy tarzda ko'rsatish

Moliyaviy faoliyat takomillashishi uchun avvalo korxonalar moliyaviy barqarorlikka erishgan bo'lishi lozim."Moliyaviy barqarorlikni ta'minlashning nazariy jihatlari va ilmiy asoslarini tushuntirishda mamlakatimiz va xorijiy iqtisodchi

olimlarning yondashuvlari tadqiq qilingan. Xorijiy yirik korporatsiyalarning moliyaviy natijalari va moliyaviy ko'rsatkichlarining tendensiyalari tahlil qilingan uchun vizualizatsiya qilish kerak.

Vizualizatsiya vositalari ichida grafikalar, diagrammalar, xaritalar va boshqalar kiradi. D3.js, Tableau va Power BI kabi vositalar vizualizatsiya qilishda keng qo'llaniladi.

Raqamli ma'lumotlar tahlilining amaliy qo'llanilishi:

Biznes marketingi: Ma'lumotlar asosida xaridorlarning xarid qilish odatlari tahlil qilinadi va shunga asosan marketing strategiyalari ishlab chiqiladi. Masalan, Amazon har bir xaridni uzoqroq ilgari xaridlar bilan bog'lab, tavsiyalar tizimi orqali savdolarni oshiradi.

Sog'liqni saqlash: Ma'lumotlarni tahlil qilish orqali kasalliklarni oldindan bashorat qilish va davolash usullarini optimallashtirish mumkin. IBM Watson tibbiy ma'lumotlarni tahlil etib, saraton kasalliklarini davolashda yordam beradi.

Fanlar: Tadqiqotlar jarayonida katta miqdordagi ilmiy ma'lumotlar tahlil qilinib, fundamental kashfiyotlar qilingan.

Raqamli ma'lumotlar tahlili har qanday organda, jumladan ta'lim, davlat boshqaruvi, va davlat xizmatlarini rivojlantirishda, keng ko'lamda qo'llanmoqda. Shu bilan birga, bu sohaga qiziqish ortib bormoqda va kelajakda tahlil qilinadigan ma'lumotlarning hajmi yanada oshib boradi. 2025-yilgacha dunyo bo'ylab yaratiladigan ma'lumotlar miqdori 175 zettabaytgacha o'sishi kutilmoqda. Raqamli ma'lumotlar tahlili sohasidagi rivojlanish, raqamli texnologiyalar, sun'iy razvedka va avtomatlashtirish zamonida har qachongidan muhim ahamiyatga ega bo'ladi.

Ma'lumotlar bazasi boshqaruv tizimlari (MBBT) zamonaviy axborot texnologiyalari infratuzilmasining muhim tarkibiy qismi sifatida juda katta ahamiyatga ega. Ma'lumotlar bazasi boshqaruv tizimlarining asosiy vazifasi ma'lumotlarni samarali va tizimli ravishda saqlash, boshqarish va ulardan foydalanishni osonlashtirishdir. Ushbu tizimlar ko'plab sohalarda katta rol o'ynaydi, jumladan, korporativ muhit, bank sektori, sog'liqni saqlash, ta'lim va boshqa ko'plab joylarda.

Ma'lumotlar bazasi boshqaruv tizimlari odatda quyidagi asosiy komponentlardan tashkil topadi:

1. Ma'lumotlar modeli: Bu ma'lumotlarni saqlash va ularga kirishning rasmiy tavsifidir. Eng mashhur ma'lumotlar modeli – bu relatsion model, lekin boshqa modellarga iyerarxik va tarmoq modellari ham kiradi.

2. Ma'lumotlar kirishi uchun tillar: Eng ommabop tillardan biri SQL (Structured Query Language) bo'lib, u relatsion ma'lumotlar bazasidagi ma'lumotlarni saqlash, olish va boshqarish uchun xalqaro standart hisoblanadi.

3. Ma'lumotlar bazasi boshqaruv tizimi dasturlari: Bularga Oracle Database, Microsoft SQL Server, MySQL, PostgreSQL, va MongoDB kabi dasturlar kiradi. Ushbu dasturlar foydalanuvchilarga va dasturchilarga ma'lumotlar bilan ishlash imkoniyatini beradi.

4. Ma'lumotlar xavfsizligi: Bu ma'lumotlarni ruxsatsiz kirishlardan, o'g'irlashlardan yoki yo'qotishlardan himoya qilishni o'z ichiga oladi. Bunday himoya xavfsizlik siyosatlarini va tartibga solish mexanizmlarini o'z ichiga oladi.

ya'ni hammasi yoki hech biri bajarilmaydi. Transaksiyalar quyidagi xususiyatlarga ega, ular ACID xususiyatlari deb ataladi:

Atomarlik (Atomicity): Har transaktsiya butunlikda bajariladi yoki umuman bajarilmaydi.

Mustahkamlik (Consistency): Har bir muvaffaqiyatli transaktsiya ma'lumotlar bazasini bir konsistent holatdan boshqasiga o'tkazadi.

Izolyatsiya (Isolation): Bir nechta transaktsiyalar bir-biriga ta'sir qilmasdan amallarini bajara oladi.

Muvofiqlik (Durability): Bir marta bajarilgan va tugallangan transaktsiyalar natijalari saqlanib qoladi.

Ma'lumotlar bazasi boshqaruv tizimlari ishlash nuqtai nazaridan turli usullarni qo'llaydi:

- Client-Server modeli: Bu modelda ma'lumotlar bazasi serveri bor bo'lib, u ko'plab foydalanuvchi yoki mijozlardan kelgan so'rovlarni bajaradi.

- Distributed database: Bu turdagi ma'lumotlar bazalari ma'lumotlarni bir nechta fizik joylarga tarqatadi va foydalanuvchilarni geografik cheklovlarsiz ma'lumotlarga kirish huquqini beradi.

Ma'lumotlar bazasi boshqaruv tizimlari hajmi va imkoniyatlari jihatidan sezilarli darajada farq qilishi mumkin. Masalan:

- "SQLite" kabi yengil vaznli tizimlar kichik ilovalar va mobil qurilmalar uchun mo'ljallangan.

- "Oracle" yoki "IBM Db2" kabi og'ir vaznli tizimlar yirik korporativ ma'lumotlar bazalarini boshqaradi.

Katta hajmdagi ma'lumotlarni boshqarish zamonaviy muhitda juda muhim bo'lganidan, ma'lumotlar ombori (data warehouse) tushunchasi paydo bo'ldi. Ma'lumotlar ombori qandaydir biznes maqsadlar uchun ma'lumotlarni bir joyda ko'paytirib saqlash va tahlil qilish imkonini beradi. Bu esa ma'lumotlarni chuqur tahlil qilishi orqali qaror qabul qilishni osonlashtiradi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, ma'lumotlar bazasi boshqaruv tizimlari axborotlarni tashkil qilish, ularni samarali saqlash va ulardan maqsadli foydalanish imkoniyatlarini

kengaytirishda katta rol o'ynaydi. Zamon talablaridan kelib chiqib, ular rivojlanib borishda davom etmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. Birinchi jild. Toshkent, (2000-2005).
2. Buxgalteriya hisobi nazariyasi / R.O.Xolbekov; o O'zR Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. - T.: Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2011.
3. "Moliya" – R.H.Parker, A.A.Smith.
4. "Shaxsiy moliya" – G.E.McLanahan.
5. "Investitsiyalar" – Z. Bodie, A. Kane, A.J. Marcus.
6. "Qimmatli qog'ozlar bozorining analizi" S.A. Ross, R.W. Westerfield, J.F.Jaffe.
7. "O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining < Mahsulot (ish, xizmat)larni ishlab chiqarish va sotish harajatlari tarkibi hamda moliyaviy natijalarni shakllantirish tartibi to'g'risida Nizomni tasdiqlash to'g'risida> gi Qarori. 1999-yil 5-fevral. 54- son.
8. 2-son BHMS "Asosiy xo'jalik faoliyatidan tushgan daromadlar" (AV tomonidan 26.08.1998 y. 483-son bilan ro'yxatga olingan Moliya vazirligi tomonidan 20.08.1998 y. 41- son bilan tasdiqlangan).

Jurnal haqida

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali Fer-Teach MChJ tomonidan tashkil etilgan. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023 yil 3 mayda №078777 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

ISSN 3030-3362

Jurnalda texnologiya sohasidagi ixtisoslashtirilgan jurnal bo‘lib, texnik fanlarning turli sohaları: fizika, matematika, axborot texnologiyalari bo‘yicha tadqiqot va ishlanmalarning barcha asosiy yo‘nalishlarini qamrab oladi. Jurnalda tilshunoslik, o‘qitish metodikasi va texnika fanlarining rivojlanish tarixiga oid ilmiy maqolalar ham chop etiladi.

Manzil: 15010, Farg‘ona viloyati, Farg‘ona shahri, ko‘ch. Solima, 23/4, kvartira. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Veb-sayt: <https://rai-journal.uz/>

Tillar: o‘zbek, rus, ingliz, qoraqalpoq

О журнале

Научно-методический журнал «Исследования и внедрение» учрежден ООО «FerTeach». Данный журнал зарегистрирован номером № 078777 Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан от 3 мая 2023 года.

ISSN 3030-3362

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области технологий и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физика, математика, информационные технологии. Журнал также публикует научные статьи по языкознанию, методике преподавания и истории развития технических наук.

Адрес: 150100, Ферганская область, г. Фергана, ул. Солима, 23/4, кв. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Сайт: <https://rai-journal.uz/>

Языки: узбекский, русский, английский, каракалпакский

About the journal

The scientific and methodological journal "Research and Implementation" was founded by Fer-Teach LLC. This journal is registered under number 078777 by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 3, 2023.

ISSN 3030-3362

"Research and Implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all the main areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Address: 150100, Fergana region, Fergana city, Solima street, 23/4, apt. 26

E-mail: chief_editor@rai-journal.uz

Website: <https://rai-journal.uz/>

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article
